

ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ТРИКОТАЖА

С. Р. Маматкулова

Ферганский политехнический институт, каф. «Технологии легкой промышленности» ассистент

saida.mamatqulova.1989@gmail.com

Д. М. Саиджонова

Ферганский политехнический институт,
магистрант кафедры «Технологии легкой промышленности»

998905312643saidjonovadildora8@gmail.com

З. Р. Кенжаева

Ферганский политехнический институт
магистрант кафедры «Технологии легкой промышленности»

ziyodakenjayeva5@gmail.com

***Аннотация:** В статье описаны проблемы и решения производства спортивной одежды из натуральной ткани, требования к спортивной одежде и исследования, проведенные для выполнения этих требований. В частности, показаны пути снижения негативного влияния тканевой вентиляции на кожу и здоровье человека.*

***Ключевые слова:** трикотаж, спортивная одежда, воздухопроницаемость, гигроскопичность, теплообмен, физиологические условия, функциональные трикотажные полотна, капюшон, камуфляж.*

После обретения независимости республика добилась ряда успехов в швейно-трикотажной отрасли, а также во многих других областях. Швейно-трикотажная промышленность развита во многих странах мира, в том числе в таких странах, как Китай, Индия, Бангладеш. В нашей республике с каждым годом развивается швейно-трикотажная промышленность[2]. Обеспечение высоких и стабильных темпов роста текстильной и швейно-трикотажной промышленности нашей республики, привлечение и освоение прямых иностранных инвестиций, производство и экспорт конкурентоспособной продукции, модернизация с целью создания новых высокотехнологичных рабочих мест за счет реализации стратегически важных проектов, техническое

и технологическое перевооружение предприятий Узбекистана, дальнейшее углубление структурной перестройки, направленной на внедрение передовой «кластерной модели» ведется системная работа растет.

В последние годы на мировом рынке произошли большие изменения. Основным показателем производства продукции уже давно является ее востребованность. Для производства конкурентоспособной продукции необходимо углубленно изучить рынок ее сбыта, т.е. требования и запросы потенциальных потребителей данной продукции и их максимальное удовлетворение. Появление новых потребностей во многом определяется научно-техническим и социальным развитием современного мира, что в свою очередь приводит к появлению товаров с новыми потребительскими характеристиками [5].

В основном текстиль и изделия легкой промышленности подвержены влиянию моды, им свойственна быстрая изнашиваемость. Однако оптимальная конструкция изделия и современный дизайн — не единственные требования к одежде. Для производства современной одежды (особенно спортивной) необходимо расширение ассортимента за счет создания одежды с определенными характеристиками, отвечающей определенным функциональным требованиям и удовлетворяющей потребности определенной группы людей. Сегодня спортивная одежда является неотъемлемой частью гардероба любого человека. Ею с удовольствием носят не только в фитнес-клубах и спортзалах, но и в различных поездках, на отдыхе, дома. Качественная спортивная одежда должна обеспечивать свободу движений и комфорт. Поэтому к тканям, используемым для спортивной одежды, предъявляются следующие важные требования:

Воздухопроницаемость: Материалы не должны заставлять тело человека потеть и позволять коже свободно дышать;

Гигроскопичность: пот, выделяемый при движении человека во время занятий спортом, должен впитываться тканью, а не скапливаться под ней;

Теплообмен: Одежда должна обеспечивать хорошую вентиляцию, защищать тело от перегрева;

Безопасность: Материалы не должны выделять в организм вредные вещества, способные вызвать раздражение кожи и аллергию;

В настоящее время на мировом рынке существует большой спрос на различные виды тканей для спортивной одежды, среди которых первое место (42%) занимают натуральные и трикотажные ткани. Согласно экономическим прогнозам, ежегодный рост рынка спортивных товаров, включая текстиль, составляет около 4% [1].

Среди проблем, стоящих перед производством трикотажных изделий для спортивной одежды, наиболее актуальной является проблема получения изделия, отвечающего принципу комфортности. Удобное или комфортное изделие, по современным представлениям, должно создавать физиологические условия для нормального комфорта при ношении[2]. Для удобной (функциональной) спортивной одежды актуальна проблема создания комфортного микроклимата бельевого пространства в условиях активной физической нагрузки и повышенной потливости. Роль натуральной ткани в решении этой проблемы неопределима. К натуральным тканям относятся ткани из хлопка, шелка, льна и шерсти. Одним из самых популярных натуральных материалов является хлопок, который хорошо впитывает воду и пот, насыщает кожу кислородом, не вызывает аллергических реакций, но имеет и ряд недостатков. Недостатки хлопчатобумажных тканей в том, что они недостаточно эластичны, быстро мнутся, быстро теряют первоначальный вид после частых стирок. Поэтому добавление эластана к составу хлопка позволяло одежде плотно прилегать к телу[3].

В международной практике широкое распространение получила функциональная одежда для занятий спортом, выполненная по принципу многослойности. Эта спортивная одежда обладает повышенными гигиеническими свойствами, она вносит хороший вклад в защиту человека от воздействия внешней среды при той или иной деятельности.

Материалы, используемые для изготовления такой одежды, состоят из разных слоев для разных целей. Внутренний слой, непосредственно контактирующий с телом человека, должен хорошо отводить влагу. Последующие слои должны удалять и собирать перенесенную влагу из внутреннего слоя. При производстве такой функциональной одежды целесообразнее всего использовать текстильные материалы, содержащие прямые слои. С этой целью из однокомпонентной или двухкомпонентной одежды получают ткани с множеством вариантов структуры трикотажного полотна[5].

В зарубежной практике текстильной промышленности чаще всего используются ткани для функциональной одежды, изготовленные на основе двойного плетения. Общий подход к конструированию таких тканей с использованием российской сырьевой базы был разработан на кафедре технологии вязания Московской государственной текстильной академии. На основании этих исследований стало ясно, что для функциональной одежды может быть использовано не только трикотажное, но и трикотажное вязание, при этом расширяются области применения специально изготовленных тканей. Для развития легкой промышленности Узбекистана проводятся научные исследования.

В то же время в Узбекистане и за рубежом еще не разработаны общие методы проектирования трикотажной одежды для спортивной функциональной одежды, для этого проводятся научные исследования и опыты и испытания на трикотажных полотнах[2].

Основной целью работы является разработка методов проектирования трикотажных трикотажных полотен для функциональной спортивной одежды. Задачи исследования заключаются в следующем.

- Определить общие требования к функциональным трикотажным полотнам, составу и характеристикам используемого сырья.
- Определить, какое эластичное переплетение подходит для производства трикотажа для функциональной одежды.
- Создание дизайнов для натурального трикотажа.
- Изучить структуру трикотажных полотен, предназначенных для функциональной спортивной одежды.
- Разработка алгоритма точного расчета основных характеристик структуры трикотажных полотен.
- Исследование влагопоглощения и проницаемости разработанных образцов двухкомпонентного трикотажа.

Вышеуказанные требования методологии исследования. Для решения поставленных в работе задач были проведены теоретические и экспериментальные исследования, использован системный подход. Теоретической основой работы является анализ технологии производства трикотажных изделий, научных и патентных ресурсов отечественных и зарубежных ученых. Экспериментальные исследования проводились с использованием методов математической статистики и современных измерительных приборов. Все расчеты проводились с использованием персонального компьютера. Научные новости.

- оптимальный тип переплетения для получения подходящего двухкомпонентного трикотажа[3].

Трикотажные спортивные костюмы впечатляют разнообразием фасонов и расцветок. В актуальных коллекциях можно найти современные

модели, которые выглядят очень привлекательно и подходят разным людям. Чтобы выбрать оптимальный вариант, необходимо учитывать ряд параметров.

Модели мужских костюмов Дизайнеры предлагают мужчинам множество вариантов такой одежды, что позволяет выбрать оптимальный вариант. Мужской трикотажный костюм удивительно удобен и очень популярен[5].

Зимний костюм: для спорта и отдыха Такие модели отлично утепляют, что позволяет использовать их для бега и прогулок в прохладное время года. Эти костюмы обычно имеют несколько слоев, которые согревают вас, но при этом выглядят великолепно. Несмотря на специфические особенности зимних моделей, они позволяют вести активный образ жизни.

Классический костюм-тройка В эту модель обычно входят брюки, футболка и жакет. Есть также жилетные костюмы. Такие варианты считаются демисезонными. В жаркую погоду достаточно легкой футболки. Если на улице очень холодно, можно надеть свитер[2].

Практичные модели с капюшоном Комплект с капюшоном надежно защищает голову от снега и дождя. Модельеры предлагают цельные изделия и комплекты, наполненные съемными элементами. Обычно на капот надеваются специальные ленты. Они позволяют регулировать размер и плотно завязываются вокруг головы[6].

Большой популярностью у мужчин пользуются модели защитного цвета с камуфляжным принтом. Такие изделия отлично подходят для спортивных соревнований и туристических походов. На сегодняшний день существует множество вариантов камуфляжа, поэтому каждый может выбрать оптимальный вариант[2].

Вывод: В последние годы возрастает значение спорта. Разные виды спорта требуют разной спортивной одежды. В Узбекистане имеются все возможности для производства трикотажа спортивной одежды, особенно натурального хлопка, шелкового и шерстяного сырья, достаточное и ценное сырье. производство спортивной одежды из натурального трикотажа важно для легкости движений и здоровья спортсмена.

Использованная литература

[1].Raxmatovna.M.S.(2022). Analysis of women's clothes sewing-a study to develop a norm of time spent on the technological process of knitting production. International Journal of Advance Scientific Research.2(03).16-21.

[2].Raxmatovna.M.S.(2022).Research on the development of norms of time spend on the technological process of sewing and knitting production; basic raw materials, their composition and properties.Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(03), 28-32. ISSN:2776-0987, Volume3, Issue5,May,2022.7

[3]. Raxmatovna.M.S.(2021). The description of perspective fashion trends in men's clothing. Innovative Technological:Methodical Research Journal,2(10),15-20.

[4]. Mamatqulova.S.,& Tadjikuziyev R.(2020).Метод оцінки рівня кваліфікаци ремонтних робітнікв підприємства автомобільного обслуговування. Мистецтво Наукової Думку,(10), 41-44.

[5].Nizamova, B. B., & Mamatqulova, S. R. (2021). Analysis of the Range Of Modern Women's Coats. The American Journal of Engineering and Technology, 3(9), 18-23.

[6]. Tursunova, X.Sh., Mamatqulova Saida Rahmatovna. (2020). Ayollar paltosi uchun gazlamalar taxlili. 3 rd international congress of the human and social science researches (itobiad).